

УДК 681.121.8

Научно-испытательный стенд массового расхода газожидкостных смесей*

Голубев Евгений Викторович – канд. геогр. наук, директор Технологического парка
Григорьев Борис Владимирович – канд. техн. наук, заведующий
кафедрой прикладной и технической физики
Вершинин Владимир Евгеньевич – доцент кафедры
моделирования физических процессов и систем
Хлопотова Екатерина Андреевна – магистрант направления Физика,
(маг. программа Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа)
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (г. Тюмень)

В статье представлена принципиальная схема работы и устройство научно-испытательного стенда многофазных потоков (НИСМП). Описано назначение и задачи из области метрологии и многофазной расходомерии, на решение которых направлен научно-испытательный стенд. В статью включены основные положения и алгоритм функционирования информационно-измерительной системы на базе компьютерного языка LabView, использованной при автоматизации стенда.

Ключевые слова: расходомер, эталон, научно-испытательный стенд, LabView, National Instruments, поверка, многофазный поток.

Scientific test bench for mass flow of gas-liquid mixtures

Golubev Evgeny Viktorovich - PhD in Geography, Director of the Technological Park
Grigoriev Boris Vladimirovich - PhD in Engineering sciences,
Head of the Department of Applied and Technical Physics
Vershinin Vladimir Evgenievich, Associate Professor
at the Department of Modeling Physical Processes and Systems
Khlopotova Ekaterina Andreevna - Master's student in Physics,
(Master's program Conceptual Engineering of Oil and Gas Fields)
Tyumen State University, Tyumen

The article presents a process functional diagram and the configuration of a scientific test bench of multiphase flow (CSTBMF). The purpose and tasks in the field of metrology and multiphase flow metering are described, a scientific test bench is aimed at solving. The article presents the main provisions and the algorithm for the functioning of the information-measuring system based on the computer language LabView, used at the automated stand.

Keywords: flow meter, standard of unit, scientific test bench, LabView, National Instruments, calibration, multiphase flow.

*Работа выполнена при поддержке Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в рамках реализации проекта по постановлению Правительства Тюменской области № 105-п от 07.05.2007 г., по договору № 004-ИД от 15.10.2018 г. АО «ГМС Нефтемаш» совместно с ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».

В настоящее время для России недостаточно решенной проблемой является оперативный учет добываемой нефти. Суть проблемы заключается не только в создании высокоточных и надежных многофазных измерительных установок массового расхода газожидкостных смесей, но и в их дальнейшем испытании и поверке. Для решения второй части проблемы необходимо наличие соответствующих многофазных проливных стендов, способных создавать многокомпонентные двухфазные смеси и задавать с высокой точностью необходимый массовый расход и соотношение компонент и фаз в потоке.

Тюменским государственным университетом совместно с заводом по производству нефтегазового оборудования АО «ГМС Нефтемаш» создан научно-испытательный стенд, который аттестован в качестве эталона 1-го разряда по созданию и измерению массового расхода газожидкостных смесей в соответствии с поверочной схемой ГОСТ 8.637-2013. Данный метрологический комплекс является самым крупным в России и может передавать единицу многофазного расхода другим аналогичным установкам, а также средствам измерения [1].

Стенд был создан с целью выполнения метрологических задач и научно-исследовательских работ, среди которых:

- разработка методов расчёта методических и инструментальных погрешностей;
- разработка средств измерений расхода;
- испытания, поверка и калибровка средств измерения.

• исследование динамики многофазных потоков и режимов течения;

• разработка физико-математических моделей для описания движения многофазных потоков;

Рис.1. Внешний вид научно-испытательного стенда. По голубым трубам осуществляется движение газа. По серым трубам движется жидкая фаза в виде смеси Eххsol и воды. Блок сепарации, сиреневого цвета, расположен в дальнем верхнем правом углу фотографии. Коричневый и зеленый баки заполнены имитатором нефти Eххsol и водой соответственно.

В качестве рабочих жидкостей используются имитатор нефти Eххsol D100 и вода, а в качестве рабочего газа – воздух. Ниже представлены основные технические характеристики научно-испытательного стенда [2]:

- массовый расход жидкости от 0,2 до 100 т/ч;
- объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям, от 20 м³/ч до 25000м³/ч;
- рабочий диапазон давлений 0.2-1.0 Мпа;
- рабочий диапазон температуры смеси от 15 до 40°С.

Работа стенда осуществляется по замкнутому циклу, который условно можно разделить на 5 этапов.

На первом этапе имитатор нефти и вода из емкостей 1 и 2 (Рис. 3) с помощью насосов 3 и 4 попадают соответственно в линию создания и измерения расхода пластовой жидкости 6 и в линию создания и измерения расхода имитатора нефти 5. На этом же

этапе с помощью воздушного компрессора 7 атмосферный воздух поступает в линию создания и измерения расхода воздуха 8.

На втором этапе воздух, вода и имитатор нефти с заданным расходом подаются в блок смешения 9, где происходит смешивание флюидов с образованием гомогенного трехкомпонентного газожидкостного потока.

На третьем этапе многофазный поток проходит через испытуемую или поверяемую измерительную установку 10, которая в последствии может быть аттестована как эталон 2-го разряда (Рис.2).

На четвертом этапе смесь поступает в газожидкостный сепаратор 11, где происходит отделение воздуха от жидкости и его выброс в атмосферу.

На последнем этапе обезгаженная эмульсия попадает в гравединамический сепаратор 12, где двухкомпонентная жидкость разделяется на исходные компоненты – Eххsol и воду, переливающиеся в соответствующие резервуары хранения 1 и 2.

Рис. 2. Поверяемая измерительная установка. Установка состоит из сепарационного бака белого цвета, двух электроприводных задвижек на жидкостной и газовой линии и кориолисовых расходомеров.

Инновационной частью стенда является узел смешения. Он представляет собой совокупность последовательно соединенных между собой трубных секций, в каждой из которых установлен так называемый

кеникс – обтекаемое тело спиралевидной формы. Такая конструкция узла смешения позволяет получать хорошо перемешанные, относительно устойчивые газожидкостные смеси.

Рис. 3. **Схема научно-испытательного стенда.** 1 и 2 – резервуары хранения имитатора нефти и воды; 3 и 4 насосы для перекачивания имитатора нефти и воды; 5 – линия создания и измерения расхода имитатора нефти; 6 – линия создания и измерения расхода пластовой жидкости; 7 – воздушный компрессор; 8 – линия создания и измерения расхода воздуха; 9 – блок смешения; 10 – поверяемая измерительная установка; 11 – газожидкостный сепаратор; 12 – гравидинамический сепаратор. УИ – установка измерительная; БС – блок смешения; Level 3 – гравидинамический сепаратор жидкости; Level 6s – бак имитатора нефти Exxsol d1004 Level 5s – бак хранения воды; PUMP_O, PUMP_W – насос для Exxsol и воды; ДУ – условный диаметр трубопровода; P – давление; dP – перепад давления; T – температура; F – расход; L – высота.

Стенд оснащен большим количеством различных датчиков для контроля параметров процесса, температуры, давления, влагосодержания, расхода флюидов, уровня жидкости в сепарационных емкостях, емкостях хранения.

Вся технологическая линия стенда полностью автоматизирована. Это позволяет с рабочего места оператора контролировать все физические параметры процессов (давление, температура, влагосодержание, расход и т.д.), а также задавать и поддерживать необходимую величину расхода каждого флюида и наблюдать динамику изменения процессов.

Автоматизация созданного стенда массового расхода газожидкостных смесей выполнена в соответствии с трехуровневой архитектурой АСУТП:

- Нижний уровень. Это совокупность датчиков, исполнительных механизмов, устройств управления и контроля;

- Средний уровень. Это уровень контроллеров, которые собирают информацию о состоянии технологического процесса с измерительных приборов и подают команды на устройства управления.

- Верхний уровень. Это средства вторичной обработки информации. На верхнем уровне обеспечивается связь с нижними уровнями, проводится сбор данных, визуализация и мониторинг технологического процесса.

На стенде использованы аналоговые и цифровые датчики со стандартными выходными сигналами и

промышленными интерфейсами обмена данными. В качестве устройств управления выступают краны и регулирующие клапаны с электроприводом, частотно регулируемые насосы и т. д. [3].

Для сбора и первичной обработки информации используется модульная платформа PXI от компании NationalInstruments, предназначенная для создания многофункциональных контрольно-измерительных систем. Для вторичной обработки информации в научно-испытательном стенде используются виртуальные приборы, созданные с использованием графического языка программирования LabView от той же компании.

Созданная система позволяет в режиме реального времени в ручном и автоматическом режиме поддерживать заданные режимы расхода, давления и температуры на всех узлах НИСМП. Автоматически управлять задвижками, клапанами, насосами по заданному алгоритму. При критических отклонениях от заданных параметров происходит полное отключение системы и питания.

Основные метрологические характеристики научно-испытательного стенда:

- пределы допускаемой относительной погрешности установки при измерении массового расхода жидких компонентов не более $\pm 0.1\%$;
- пределы допускаемой относительной погрешности установки при измерении объемного расхода воздуха в рабочих условиях не более $\pm 0.5\%$;

- пределы допускаемой приведенной погрешности установки при измерении давления не более $\pm 0,3\%$;
- пределы допускаемой абсолютной погрешности установки при измерении температуры не более $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$;

- пределы допускаемой абсолютной погрешности установки при измерении перепада давления не более $\pm 0,3\%$.

Рис.4. Примеры измерительных устройств в составе научно-испытательного стенда. На желтой вставке трубопровода расположен расходомер газа DYMETIC-1223M-T. Справа от него в трубопровод вмонтированы датчики давления и температуры.

Разработанный с использованием передовых технологий в области интеллектуальных контрольно – измерительных систем на базе компонентов автоматизации National Instruments и графического языка программирования LabView научно-испытательный стенд позволяет выполнять сложные задачи автома-

тизации измерительных экспериментальных установок, проводить поверку и испытания многофазных расходомеров. Реализована возможность выполнять исследования динамики многофазных потоков и режимов течения, а также разрабатывать и моделировать потоки с различными эффектами.

Литература:

1. Вакулин, А.А. Информационно-измерительная система многофазных потоков / А.А. Вакулин, А.Б. Шабаров, А.Н. Лищук // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика – 2015. – Т. 1. – № 3(3). – С.60-68.
2. Метрология. Переход на новый уровень (интервью с директором по НИОКР Бизнес-единицы "Нефтегазовое оборудование" ООО "УК "ГРУППА ГМС" А.Н. Лищук). // Нефтяное хозяйство. – 2015. – №4. – С18-20.
3. Вакулин, А.А. Автоматизация научно-испытательного стенда многофазных потоков / А.А. Вакулин, Е.В. Голубев, В.В. Котлов, А.Н. Лищук, С.Г. Никулин, Н.Б. Филиппова // Наука и бизнес: Пути развития – 2014. – №12 (42). – С.87-92.
4. Вакулин, А.А. Особенности испытаний сепарационного многофазного расходомера для высокообводненной нефти / А.А. Вакулин, А.Н. Лищук, А.А. Кириченко // Автоматизация в промышленности. – 2016. – №2. – С.28-31.

References:

1. Vakulin, A.A. Informacionno-izmeritel'naya sistema mnogofaznyh potokov / A.A. Vakulin, A.B. Shabarov, A.N. Lishchuk // Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Fiziko-matematicheskoe modelirovanie. Neft', gaz, energetika – 2015. – Т. 1. – № 3(3). – S.60-68.
2. Metrologiya. Perekhod na novyj uroven' (interv'y u direktora po NIOKR Biznes-edinicy "Neftegazovoe oborudovanie" OOO "UK "GRUPPA GMS" A.N. Lishchukom). // Neftyanoe hozyajstvo. – 2015. – №4. – S18-20.
3. Vakulin, A.A. Avtomatizaciya nauchno-ispyatel'nogo stenda mnogofaznyh potokov / A.A. Vakulin, E.V. Golubev, V.V. Kotlov, A.N. Lishchuk, S.G. Nikulin, N.B. Filippova // Nauka i biznes: Puti razvitiya – 2014. – №12 (42). – S.87-92.
4. Vakulin, A.A. Osobennosti ispytanij separacionnogo mnogofaznogo raskhodomera dlya vysokoobvodnennoj nefti / A.A. Vakulin, A.N. Lishchuk, A.A. Kirichenko // Avtomatizaciya v promyshlennosti. – 2016. – №2. – S.28-31.